

**РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ****Р.М. Мусурманов**

К.Э.Н.

e-mail: radjab-musurmanov@rambler.ru, тел: +99891 551-23-01

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, (Uzbekistan)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19135984>

***Аннотация.** В статье анализируются внедрение инноваций в Узбекистане и выделяет несколько ключевых факторов, которые могут способствовать их успешному внедрению. Для этого, предлагается развитие НТИ между инновационными центрами, проведение мероприятий по обмену опытом и внедрению современных технологий. Для успешного внедрения инноваций в НТИ необходимо учитывать их особенности и принимать во внимание ряд факторов, таких как развитие инновационной инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата и повышение квалификации кадров.*

***Ключевые слова:** устойчивое развитие; инновационные технологии; отраслевое развития; высокотехнологичный сектор. инновационная активность; инвестиции.*

***Annotation.** The article analyzes the implementation of innovations in Uzbekistan and identifies several key factors that can contribute to their successful implementation. For this purpose, it is proposed to develop NTI between innovation centers, conduct events for the exchange of experience and the introduction of modern technologies. For the successful implementation of innovations in NTI, it is necessary to take into account their characteristics and take into account a number of factors, such as the development of innovation infrastructure, the creation of a favorable investment climate and advanced training of personnel.*

***Keywords:** Sustainable development; innovative technologies; industry development; high-tech sector; innovative activity; investments.*

В Узбекистане внедрение современных инновационных идей, разработок и технологий определены в качестве одних из основных источников обеспечения быстрого и качественного рывка страны и вхождения в число развитых стран мировой экономики.

В число приоритетных направлений развития социальной сферы Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, утвержденных Указом Президента УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», вошли также развитие сферы образования и науки. При этом была поставлена задача стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности, создания эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, создания при высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах, научно-экспериментальных специализированных центров высоких технологий, технопарков.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев «Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и техники.» [1].

Стремительно развивающиеся все сферы общественной и государственной жизни страны требуют тесного сопровождения проводимых реформ на основе современных инновационных идей, разработок и технологий, обеспечивающих быстрый и качественный рывок страны в ряды лидеров мировой цивилизации. Данная часть стратегии должна придерживаться следующих целей: эффективная социальная политика, промышленная политика и высокий уровень человеческого капитала.

А эти задачи основном решаются в трех следствиях, возникает сильное государство, растет благосостояние людей, улучшается качество институциональной системы. До тех пор, пока отрасль не сформирует внутри себя необходимость и потребность внедрять инновации и работать с инновационным производством, она не сможет быть лидером, конкурентоспособной и финансово устойчивой. Вторая часть стратегии инновационного развития экономики – скорость освоения инноваций.

Инновационная форма рынка, как правило, необходима для того, чтобы быстрее осваивать инновации. Знать какие задачи решать и к каким целям двигаться для достижения результатов.

Для этого если анализировать в Республике Узбекистан в **2024** году общее количество организаций, осуществлявших научные исследования и разработки, составило **264** ед. Наибольшее количество организаций, осуществлявших научные исследования и разработки, пришлось на город Ташкент — **135** ед. (доля от общего числа — **51,1** %), Ферганскую — **21** ед. (**8,0** %) и Ташкентскую — **18** ед. (**6,8** %) области. Наименьшее количество таких организаций было зарегистрировано в Джизакской области — **4** ед. (**1,5** %), а также в Навоийской и Наманганской областях — по **5** ед. (**1,9** %).

В Республике Узбекистан в **2024** году общее число работников, выполнявших научные исследования и разработки составило **37 164** человека, что на **260** человек или **0,7** % больше по сравнению с **2023** годом.

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки

(на конец соответствующего года, человек)

В **2024** году наибольшая численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, была зафиксирована в городе Ташкент — **15 050** человек (доля от общего числа — **40,5** %), Самаркандской — **3 332** человека (**9,0** %) и Андижанской — **2 359** человек (**6,3** %) областях. Наименьшая численность работников была зарегистрирована в Джизакской — **520** человек (**1,4** %), Сурхандарьинской — **778** человек (**2,1** %) и Сырдарьинской — **882** человека (**2,4** %) областях.

В Республике Узбекистан в 2024 году объём расходов на научные исследования и разработки составил **1 574,1** млрд сум, что на **184,9** млрд сум или **13,3** % больше по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году наибольшая доля расходов на научные исследования и разработки пришлась на город Ташкент — **68,4** % (**1 077,2** млрд сум), Навоийскую — **13,7** % (**215,2** млрд сум) и Ташкентскую — **7,9** % (**125,1** млрд сум) области. Наименьшие показатели были зафиксированы в Джизакской — **0,2** % (**2,7** млрд сум), Кашкадарьинской — **0,2** % (**3,7** млрд сум) и Андижанской — **0,3** % (**4,2** млрд сум) областях.

В 2025 году повысился по всем показателям, например субъектами научно-инновационной деятельности было создано 119 новых технологий, из которых 133 были запатентованы. По сравнению с 2024 годом (174 единицы) данный показатель увеличился в 1,5 раза. В рамках конкурсов стартап-проектов было профинансировано 121 стартап-проект на общую сумму 69 млрд сумов. В рамках программы «Академическая мобильность» было профинансировано 64 проекта на сумму 4,43 млрд сумов, В рамках программы «Академическая мобильность» было профинансировано 64 проекта на сумму 4,43 млрд сумов, что в 4,9 раза больше по сравнению с 2024 годом.

В 2026 году для форм послевузовского образования — базовой докторантуры (PhD), докторантуры (DSc) и стажировки-исследовательства — было выделено в общей сложности 5300 мест. В частности: а) для докторантуры выделено 4900 мест (DSc — 726, PhD — 4 174), для стажировки-исследовательства — 400 квот; б) 64,3 % от общего объёма выделенных квот (в прошлом году — 40,8 %), в том числе 3 411 мест по докторантуре (DSc — 441, PhD — 2 970) и 277 квот по стажировке-исследовательству, будут направлены на специальности, соответствующие приоритетным направлениям.

В 2025 году численность соискателей, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в системе института стажёр-исследователя и послевузовского образования, была доведена до 32078 человек. В целях налаживания производства наукоёмкой продукции, созданной на основе результатов научных исследований, а также поддержки инициатив учёных, осуществляющих деятельность в высших учебных заведениях и научных организациях, количество новых инновационных (spin-off) предприятий доведено до 30.

Количество новых разработок, коммерциализированных на внутреннем и внешнем рынках, доведено до 300. Были организованы конкурсы краткосрочных научных стажировок для молодых учёных, в рамках которых 145 молодых учёных были направлены на научные стажировки в 12 зарубежных стран.

В 2025 году в регионах было создано 12 объектов инфраструктуры инновационной деятельности, в результате чего их общее количество достигло 67.

Агентством инновационного развития были внедрены 4 информационные системы в сфере цифровизации научной и инновационной деятельности, а также разработаны и внедрены 3 информационные системы для цифровизации внутренней деятельности.

Агентством инновационного развития были внедрены 4 информационные системы в сфере цифровизации научной и инновационной деятельности, а также разработаны и внедрены 3 информационные системы для цифровизации внутренней деятельности.

Стремительно развивающиеся все сферы общественной и государственной жизни страны, сегодня требует тесного сопровождения проводимых реформ на основе

современных инновационных идей, разработок и технологий, обеспечивающих быстрый и качественный рывок страны в ряды лидеров мировой цивилизации.

Таким образом, в рамках реализации инновационного развития, не только в экономике, но и в НТИ выделяются, как внешние, так и внутренние инновационные риски. Анализ и систематизация инновационных рисков, оценка факторов, влияющих на риски, может стать основой для формирования адекватных инструментов управления рисками и их прогнозирования.

Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. «Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису» 28.12.2018 г.
2. Гришин В.И. «Узбекистан поражает прорывными темпами» // Народное слово №196 11 октября 2018 г.
3. Абдурахманов К.Х. «Электронное правительство на службе общества» // BIZNESЭКСПЕРТ. 06.04.2019 г.
4. Аникейчик Н.Д., Кинжагулов И.Ю., Федоров А.В. Планирование и управление НИР и ОКР. Учебное пособие. СПб: Университет ИТМО, 2016. 192 с.
5. С.Ярцева, Лукьянова, М. Салгириев «Методологические основы инновационного процесса в управлении персоналом». «Кадровик. Кадровый менеджмент», 2009, № 9.
6. Асадуллина Н. Р. Развитие интеграционных процессов в инновационной сфере в Республике Узбекистан -2013.-№ 2. С.42–52.2.
7. Гретченко А.А. Роль государства на пути к инновационной экономике // Экономические науки. — 2015. — № 68. — с. 62-66.